
A COLUNA PRESTES: A HISTÓRIA E SUAS FALSIFICAÇÕES

THE PRESTES COLUMN:
HISTORY AND ITS FALSIFICATIONS

Anita Leocádia Prestes¹

Transcrição: Patrícia de Oliveira Portela ²

RESUMO

Palestra proferida durante a mesa do ciclo de debates do projeto Coluna Prestes Encruzilhadas da Marcha da Esperança, organização do Grupo de Teatro Coletivo de Galochas da cidade de São Paulo³ em 4 de março de 2023.

PALAVRAS-CHAVE: Coluna Prestes-História; Coluna Prestes-falsificações; Coluna Prestes-palestra.

¹ Graduação em Escola Nacional de Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Escola Nacional de Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Economia Política pelo Instituto de Ciências Sociais. Contato: lygiaprestes@gmail.com

² Coordenadora do Memorial Virtual Coluna Prestes (MVCP). Doutora em Geografia pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil. Bibliotecária da Universidade Federal de Uberlândia. Contato: patriciap@ufu.br

³ A linguagem utilizada em uma palestra difere daquela empregada em um texto escrito exclusivamente para publicação.

ABSTRACT

Lecture delivered during a panel discussion as part of the “Crossroads of the March of Hope” debate series organized by the Galochas Collective Theater Group in São Paulo on March 4, 2023.

KEYWORDS: Prestes Column—History; Prestes Column—Fakes; Prestes Column—Lecture.

[COLUNA Prestes]. [S.l.: s.n.]. 1 fotografia. Disponível em: <https://www.anticolonialismo.org/coluna-prestes/fotografias>

A historiadora e professora doutora Anita Leocádia Prestes iniciou a apresentação falando sobre a importância de poder contribuir para um maior conhecimento da epopeia brasileira Coluna Prestes, cuja história tem sido falsificada pelo anticomunismo que ainda é muito forte no Brasil. Desde que Luiz Prestes, figura central da Coluna, tornou-se comunista em 1930, já encerrada a Coluna, os donos do poder no Brasil, incluindo-se alguns comandantes da Coluna, silenciaram a história ou mesmo a falsificaram.

Anita ressaltou a relevância de historiadores comprometidos com interesses populares empenharem-se para que a verdadeira história da Coluna seja conhecida pelos jovens e pela população brasileira. Mencionou que a Coluna é o único movimento popular brasileiro que não foi derrotado, embora não tenha sido vitorioso. Há quase 100 anos, em outubro de 1924, iniciou-se a Coluna Prestes, nas cercanias da cidade de São Luiz Gonzaga, no Estado do Rio Grande do Sul.

Na palestra, a professora apontou que a Coluna foi o momento culminante do tenentismo. O tenentismo foi fruto da crise da Primeira República (também conhecida como República Velha, vigente no país no período de 1889 a 1930), crise do sistema de dominação erguido no Brasil pelas oligarquias agrárias que controlavam a vida da nação durante a Primeira República. Resultado da insatisfação de diversos setores da sociedade brasileira naquele período, principalmente da juventude militar, descontente não somente com o estado calamitoso em que se encontravam as Forças Armadas, mas também com a situação geral do país.

Os militares eram uma espécie de caixa de reflexo do que acontecia na sociedade. A insatisfação no país era geral, mas foram os jovens da oficialidade do Exército e da Marinha – tenentes e capitães – que assumiram a liderança das oposições no Brasil do período. O tenentismo preencheu a ausência de lideranças civis capazes

de conduzir processos de lutas que começavam a sacudir as caducas instituições políticas da Primeira República.

As demandas liberais fizeram parte dos documentos lançados pelos tenentes na época. Os tenentes assumiram bandeiras que eles mesmos não criaram, bandeiras de conteúdo liberal que por algum tempo vinham sendo citadas pelos setores oligárquicos dissidentes, dentre as quais se destacava a demanda pelo voto secreto. Tal demanda refletia o anseio generalizado da liquidação da fraude eleitoral que vigorava no país inteiro, principalmente nas eleições para presidente da República, tendo em vista que era impossível eleger um candidato da oposição, ou seja, o cargo sempre era ocupado por um elemento da situação eleito naquele sistema fraudulento.

O que distinguia os tenentes das oligarquias dissidentes também insatisfeitas e dava ao liberalismo um caráter mais radical era a possibilidade de os tenentes disporem de armas na luta por seus objetivos, dispunham de armas organizadas nos quartéis, diferentemente dos civis. É importante destacar que houve participação muito significativa de civis no tenentismo. As obras existentes sobre o tenentismo destacam que se tratou de um movimento puramente militar, o que não corresponde à realidade.

Toda a pesquisa da professora mostra que, em grande parte dos estados brasileiros onde o movimento tenentista esteve presente, houve uma articulação muito grande entre militares e civis, a exemplo de Maurício de Lacerda, político do Rio de Janeiro; dos maragatos – como Assis Brasil – no Rio Grande do Sul; e de elementos das oposições oligárquicas na região nordeste, quando a Coluna passou por lá. No Rio de Janeiro, ainda em 1922, no primeiro levante tenentista, houve uma articulação com a chapa de oposição às eleições presidenciais dirigida por Nilo Peçanha, elemento de uma oligarquia dissidente profundamente articulada com os tenentes. Entretanto esta é uma questão que aparece pouco na historiografia, o que nos leva a crer que, da mesma maneira que Prestes é discriminado pelo anticomunismo, a obra da professora Anita – filha de Prestes e historiadora comunista – é silenciada. Tal situação faz parte da luta

ideológica, da luta política e é importante que esses aspectos sejam ressaltados, para os jovens tomarem conhecimento.

No movimento tenentista, ocorreram dois “5 de julho”. O primeiro foi no Rio de Janeiro entre 4 e 6 de julho de 1922, com o Levante dos 18 do Forte de Copacabana, sob a liderança do tenente Antônio Siqueira Campos, rapidamente debelado. Embora tenha sido derrotado pelas forças governistas, o levante teve uma grande repercussão no país, pois levou o então presidente da República, Epitácio Pessoa, a decretar estado de sítio, censurar a imprensa e agir com repressão, trucidando a maioria dos rebelados em Copacabana. Restaram apenas dois participantes, mesmo assim a repercussão foi enorme, o que contribuiu para o Segundo 5 de Julho em 1924, levante de maiores proporções que ocupou a cidade de São Paulo durante três semanas.

A Revolta Paulista de 1924 tinha como objetivo principal continuar o movimento para depor o presidente da República, naquela época Artur Bernardes, que havia provocado a indignação dos militares com as chamadas cartas falsas. Os tenentes projetavam os males da república na pessoa do presidente e viam nele um grande inimigo. Queriam colocar em seu lugar não um militar, mas um civil honesto, que inicialmente seria Nilo Peçanha, mas Peçanha morreu antes de julho de 1924. Dessa forma, proclamaram chefe civil da revolução tenentista o caudilho gaúcho Francisco de Assis Brasil que passou a ser pleiteado como novo presidente, se conseguissem depor Artur Bernardes.

As lideranças de São Paulo eram o general da reserva Isidoro Dias Lopes e o major Miguel Costa, da Polícia Militar de São Paulo, a chamada Força Pública. A situação de São Paulo era muito difícil, porque os paulistas eram muito desorganizados e as tropas legalistas bombardearam a cidade de todos os jeitos, atingindo civis. Os rebeldes retiraram-se de São Paulo com a ajuda dos trabalhadores da estrada de ferro Sorocabana, desceram pelo rio Paraná e instalaram-se no oeste do Paraná, na região de Foz do Iguaçu, entre julho e agosto, enquanto os rebeldes riograndenses conspiravam. Os paulistas foram cercados pelas tropas do general Rondon (Cândido Mariano da Silva Rondon), que se ofereceu a Artur Bernardes para combater os

tenentes. Enquanto isso, na conspiração do Rio Grande do Sul estavam Luiz Carlos Prestes – na época capitão no batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul – e o tenente Mário Portela Fagundes, figuras importantes na rebelião do Rio Grande do Sul. A direção principal do levante era do tenente Aníbal Benévolo, que servia na cidade de São Borja, mas fora morto em um dos primeiros combates.

O primeiro levante aconteceu na noite do dia 28 de outubro de 1924, em algumas cidades. Como os tenentes eram muito desorganizados, a polícia sempre ficava sabendo das conspirações. Aconteceram levantes em Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Borja, Uruguaiana, Alegrete e Cachoeira. Quase todos fracassaram, exceto pelo batalhão de Santo Ângelo sob a liderança do capitão Luiz Carlos Prestes e do tenente Mário Portela Fagundes, do 1º Batalhão Ferroviário.

Foi elaborado e distribuído pelas ruas da cidade o *Manifesto de Santo Ângelo*, prospecto que explicava ao povo o objetivo do levante. Prestes convocou os veículos militares da cidade para a direção de São Luiz Gonzaga. Durante a marcha, eles adotaram a prática do “fogão” para grupos de cinco a seis rebeldes que se responsabilizavam pela manutenção, porque a Coluna não tinha um sistema de abastecimento. Valiam-se também das potreadas (da palavra derivada de *potro*, como é chamado o cavalo jovem no Rio Grande do Sul), grupos que desempenhavam um papel muito importante na Coluna.

No levante do Rio Grande do Sul, civis de oposição ao governador do estado tiveram grande importância. Lá existiam dois partidos políticos importantes, o governista, do governador Borges de Medeiros (do Partido Republicano) e a oposição, constituída pelos liberais, libertadores, dirigida pelo oligarca Francisco de Assis Brasil, que havia liderado uma revolução em 1923 com objetivo de retirar Borges de Medeiros do governo do Rio Grande do Sul, que estava havia 25 anos no poder. Esses libertadores, denominados maragatos, por oposição aos republicanos, viram no tenentismo a possibilidade de somar forças contra Borges de Medeiros. Os tenentes queriam depor o então presidente da República, Artur Bernardes, e os libertadores

gaúchos queriam derrubar Borges de Medeiros. Posteriormente, parte dos maragatos seguiu com a Coluna pelo Brasil.

Os objetivos da Coluna coincidiam com os do programa de cunho liberal do tenentismo: voto secreto, representação e justiça. Na época não havia Justiça Eleitoral independente no Brasil, e a verificação era feita no Congresso: a Comissão de Verificação de Poderes “degolava” o deputado eleito que não agradava ao setor que estava no poder – por decisão dessa comissão, o deputado “degolado” não tomava posse. Uma das demandas liberais era a Justiça Eleitoral independente, o que só aconteceria depois da chamada Revolução de 1930.

Para a Coluna, o objetivo mais importante era a derrubada do presidente Artur Bernardes. Os tenentes e seus aliados liberais personalizavam a luta: era preciso acabar com o poder de Bernardes e colocar um presidente que cumprisse a Constituição de 1891, constituição republicana, federalista, liberal. Achavam que derrubando o presidente e colocando um político honesto – no caso, Assis Brasil, grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul –, o problema estaria resolvido.

Ao falar da Coluna, a professora Anita destacou a posição de Luiz Carlos Prestes no batalhão ferroviário da cidade de Santo Ângelo, quase dois anos antes do levante. Ele introduziu um novo tipo de instrução militar, diferente da que existia no exército em geral, além de um novo tipo de relacionamento até então desconhecido no Exército Brasileiro entre soldados e comandantes. Prestes adotou uma série de medidas, principalmente com a alimentação, que era de péssima qualidade. Contratou um cozinheiro e um padeiro, organizou as atividades e o tempo dos subordinados, de maneira que todos pudessem estudar, receber educação física, prestar o serviço militar, além de trabalhar na construção de uma estrada férrea que ligaria Santo Ângelo a Giruá. Como muitos dos jovens recrutas eram analfabetos, o próprio Prestes tornou-se professor nas três escolas que criou – uma escola de alfabetização, outra que correspondia ao ensino de 1º grau e a terceira, ao ensino de 2º grau. Em três meses, Prestes acabou com o analfabetismo entre os recrutas.

Prestes tinha uma preocupação muito diferente do que era o costume no Exército naquela época. Ele e Portela trabalhavam ao lado de seus subordinados e, com isso, conseguiram preservar a disciplina na instituição, excluindo a violência comum das Forças Armadas. Como resultado dessa atuação, o prestígio de Prestes era muito grande junto aos subordinados, o que favoreceu a adesão de todos os componentes do 1º Batalhão Ferroviário ao levante. Conhecido como Ferrinho, esse batalhão foi a espinha dorsal da Coluna Prestes, pois tinha mais organização e seus componentes tinham uma formação que faltava aos demais participantes. Por isso, a Coluna prosseguiu em torno dele.

O batalhão de Santo Ângelo foi muito importante no cerco de São Luiz Gonzaga. Prestes achava que deveria retirar imediatamente as tropas de Santo Ângelo, porque a cidade era o ponto final da estrada de ferro e as tropas governistas poderiam chegar rapidamente. Assim, dirigiram-se para São Luiz Gonzaga, que não era final de linha férrea e era mais difícil para as tropas legalistas chegarem.

As tropas do que viria a ser a Coluna concentraram-se principalmente no entorno de São Luiz Gonzaga. À medida que os levantes de São Borja, Uruguaiana e Alegrete iam sendo derrotados, o restante das tropas se concentrou em Santo Ângelo sob o comando de Prestes e do tenente Portela, que organizaram o pessoal e os maragatos. Essa tropa foi montada em torno de São Luiz Gonzaga, que era uma cidade pequena, mas que contava com uma unidade militar que também se levantou. As tropas governistas que avançavam eram formadas de tropas do governador, do presidente da República e de um grupo de civis oligarcas que também se mobilizaram.

Sete colunas militares com 2 mil componentes cada marchavam sobre São Luiz Gonzaga, e o governador anunciava que os rebeldes seriam sufocados. Ao todo havia mais ou menos 1,5 mil rebeldes. Os jornais de Borges de Medeiros diziam que seria uma questão de dias até os rebeldes serem derrotados. Diante da situação e com pouco armamento, sem fábrica de munição nem abastecimento, surgiu a ideia da guerra de movimento, baseada nas guerras entre diferentes grupos oligarcas que aconteciam no Rio Grande do Sul.

A guerra de movimento significava ficar sempre se esgueirando do inimigo e surpreendê-lo. As potreadas tinham grande importância nesse caso. Enquanto os participantes das potreadas se destacavam do grosso da Coluna para buscar alimentos, cavalos, armamento e informações a respeito das tropas inimigas, os comandantes da Coluna tomavam outras providências, dispersando as tropas em torno de São Luiz Gonzaga. Quando Prestes soube que uma coluna legalista se aproximava, reuniu todos os rebeldes na noite de 27 de dezembro de 1924 no vão do rio Ijuizinho, conseguindo ver, na madrugada, uma das colunas da tropa inimiga marchando em direção a São Luiz Gonzaga, alheia ao que estava acontecendo ao redor. Prestes determinou que um dos componentes de seu grupo, João Alberto, fosse combater essa coluna, para dar a impressão de que estava recuando para São Luiz Gonzaga. Posteriormente, ele saiu com a tropa e se reuniu à Coluna. Quando as tropas inimigas chegaram a São Luiz Gonzaga, não havia ninguém, os rebeldes gaúchos saíram em direção ao Paraná para prestar solidariedade aos paulistas, que estavam sendo derrotados pelas tropas de Rondon. É nesse processo, na continuidade da marcha, que se forma a Coluna Prestes.

A derrota do cerco de São Luiz Gonzaga foi muito séria para Borges de Medeiros e Artur Bernardes. Chegando ao norte do Rio Grande do Sul, os rebeldes travaram outras batalhas com as tropas do governo, saindo vitoriosos. Em Ramada, aconteceu outra vitória da guerra de movimento. As tropas governistas estavam despreparadas para enfrentar esse tipo de estratégia, usavam a guerra de posição, esperando que a Coluna fosse atacar. Com as informações das potreadas, a Coluna procurava se distanciar das tropas governistas e seguir em frente. A Coluna conseguiu atravessar o rio Uruguai e seguir para o Paraná. No percurso foram travados vários combates, como o de Maria Preta, na fronteira de Santa Catarina com o Paraná quando duas colunas governistas mal-informadas guerrearam entre si durante toda uma noite em que morreu muita gente e a Coluna seguiu em frente, deixando as tropas governistas. Outros episódios desse tipo aconteceram durante a marcha em que a Coluna, utilizando as informações das potreadas, conseguia se esgueirar.

Quando a Coluna chegou perto de Foz do Iguaçu, percebeu que a situação das tropas paulistas estava muito difícil, e a situação era de derrota. O general Rondon tinha uma tropa muito grande e conseguiu cercar a cidade de Catanduvás e derrotar os paulistas do local. Muitos foram presos; os soldados foram enviados para o campo de concentração na Amazônia, e os comandantes, para prisões no Rio de Janeiro. A derrota foi muito séria e a intenção dos militares vindos de São Paulo era de emigrar. Poderiam atravessar o rio Paraná e seguir para o Paraguai e a Argentina, porque não tinham condições de continuar. As tropas vindas do Rio Grande do Sul chegaram já sob o nome de Coluna Prestes. Hoje em dia muitos historiadores e pessoas que escrevem sobre a Coluna querem denominá-la Coluna Miguel Costa-Prestes, para diminuir o papel de Prestes. Na realidade, a figura que dirigiu a Coluna foi Luiz Carlos Prestes, embora Miguel Costa também tenha tido sua importância e reconhecido o papel de liderança de Prestes.

Em Foz do Iguaçu, em reunião com comandantes paulistas que não haviam sido presos, Prestes revelou que não poderia dizer a seus comandados que iriam embora; depois de todas as vitórias, depois de toda a marcha, não poderiam enrolar a bandeira. Assim decidiram atravessar o rio Paraná e seguir Brasil adentro, para atrair as forças governistas para o interior do país e propiciar levantes tenentistas nas cidades litorâneas onde realmente houve muitas tentativas, todas derrotadas. Esperavam conseguir marchar para o Rio de Janeiro e receber armamento e munições da Argentina, pois o que tinham era muito limitado, mas os equipamentos nunca chegaram, porque os guardas fronteiriços sabotaram.

A proposta de Prestes e seus subordinados era continuar a luta, alguns poucos oficiais paulistas resolveram aderir à Coluna que já existia, como foi o caso de Miguel Costa. Isidoro já estava muito idoso e resolveu ir para a Argentina para conseguir armamento para a Coluna. Eles não podiam ficar parados no Paraná, porque seriam desbaratados. Rondon informava a Artur Bernardes que seria questão de dias até os rebeldes serem debelados, declarava que não tinham saída e que o rio Paraná era intransponível. Os rebeldes atravessaram o rio, invadiram um pedaço do Paraguai,

explicando ao comandante que só passariam e não tinham nada contra aquele país. Entre o fim de abril e o começo de maio, ingressaram no sul de Mato Grosso, onde hoje se encontra Itaipu.

A Coluna Prestes nasceu no Rio Grande do Sul e não no Paraná como consta da maior parte da historiografia, devido à campanha anticomunista para diminuir o papel de Prestes, que se tornou comunista. Na realidade, os fatos pesquisados e o livro do professor Amílcar Guidolim Vitor *Militares e maragatos em armas: as revoltas tenentistas de 1924* (2022) confirmam isso. Em seu livro, *A Coluna Prestes* (1991), fruto de sua tese de doutorado a professora Anita mostra que a Coluna se formou no entorno de São Luiz Gonzaga e, no Paraná, uma pequena parte das tropas paulistas aderiu à Coluna Prestes, incorporando-se a ela.

Como dito anteriormente, as pessoas em geral imaginam que a Coluna era formada principalmente por tenentes, pois se fala em tenentismo. Ao todo havia na Coluna 12 militares oficiais, os demais eram soldados, cabos e civis. Entre os oficiais do Exército, tenentes e capitães e o major da Polícia Militar, Miguel Costa, constavam 12 pessoas. A maior parte dos rebeldes paulistas desistiu na reunião de Foz do Iguaçu, levantou-se e foi embora para atravessar o rio e deixar de participar, pois achava que não havia mais chances.

Em seu percurso, a Coluna procurava fazer justiça, até mesmo libertando prisioneiros detidos injustamente havia muito tempo. Em seu livro, *A Coluna Prestes: (marchas e combates)* (1979), Lourenço Moreira Lima relata muitos casos do tipo, das barbaridades e torturas que a Coluna libertava. Professora Anita exibiu um mapa em que a Coluna foi até o Maranhão, a Bahia e o norte de Minas Gerais, constituindo uma, importante manobra conhecida como “laço húngaro”: as tropas governistas esperavam que a Coluna marchasse em direção ao Rio de Janeiro; os rebeldes, no entanto, fizeram um retorno, atravessaram de volta a Bahia, foram para Pernambuco e depois partiram para o exílio.

Em seu percurso de 25 mil quilômetros, a Coluna é considerada a maior marcha da história, tendo percorrido 13 estados em dois anos e três meses; não tinha fábrica de armamento nem de munição e abastecia-se do que conseguia retirar do inimigo. Foi um exército guerrilheiro, mas muito diferente, pois era dirigido por oficiais militares. Havia uma combinação de disciplina militar com guerrilhas, algo bem original. Por um lado, exército popular; por outro, características militares. As tropas do governo eram formadas por militares do Exército, de polícias militares, os chamados batalhões patrióticos dos oligarcas locais – principalmente no Nordeste – que punham seus jagunços a serviço do governo para perseguirem a Coluna, sendo até mesmo mais eficientes, porque estavam mais acostumados com a guerra de movimento.

A Coluna é o único movimento popular que não foi derrotado. As classes dominantes sempre usaram de muita violência contra qualquer luta popular. A Coluna derrotou 18 generais do exército brasileiro. O ministro da Guerra da época declarou que era impossível derrotar os rebeldes que fugiam o tempo todo.

As populações rurais em geral passavam a admirar a Coluna, quando sabiam que ela estava combatendo o governo; todavia sentiam medo, devido à propaganda governista de que se tratava de malfeitores que agiam com repressão, o que não era verdade. As tropas governistas é que reprimiam e agiam com maldade, perseguindo a Coluna. Muito material que aborda a Coluna veicula inverdades, como a série de reportagens – posteriormente editadas em livro – assinadas por Eliane Brum ao jornal Zero Hora (RS) nos anos de 1990, procurando desqualificar a Coluna. A ideia de que a Coluna era constituída de um bando de malfeitores atacando a população provocou indignação na população de Ijuí, cidade natal da jornalista. Mais adiante o jornal Zero Hora publicou um artigo da professora Anita em contestação às citadas reportagens.

Quando os participantes da Coluna pegavam alimentos, animais e armamento da população, entregavam documentos chamados requisição, assinados por um dos comandantes, relatando que, quando o movimento fosse vitorioso, as despesas seriam reembolsadas. Prestes e o comando da Coluna decidiram encerrar a marcha no fim de 1926, quando se deslocaram para o Mato Grosso e se exilaram na Bolívia, em fevereiro

de 1927. Exilaram-se, porque concluíram, principalmente Prestes, que aquela marcha não resolveria a miséria do povo brasileiro, especialmente no interior do Brasil, algo assustador que muito os impressionou. Para Prestes, não era aquela plataforma liberal que resolveria o problema da população. Tratava-se de problemas sociais, e seria preciso estudar e encontrar a solução.

No exílio, Prestes estudou o marxismo e chegou à conclusão de que ele seria a solução e, por isso, se aproximou do partido comunista. Representantes do Partido Comunista, criado em 1922 no Rio de Janeiro, fizeram contato com Prestes na Bolívia, levaram-lhe livros referente à ideologia. Prestes ficou na Bolívia até que todos os participantes voltassem para seus lugares de origem. Enquanto isso, ficou mais de um ano trabalhando juntamente com os soldados em terraplenagem, em construção de estradas, a fim de conseguir recursos que garantissem a sobrevivência de todos e o retorno ao Brasil. Só então Prestes foi para o exílio na Argentina, onde aprofundou os estudos do marxismo e aproximou-se mais dos comunistas, chegando à conclusão de que a solução seria a revolução social e não as propostas liberais.

A Coluna empolgou a opinião pública brasileira e a imprensa nos anos de 1920. Depois de 1927, a imprensa passou a veicular que a Coluna representava os anseios da população urbana – no entanto, uma população minoritária na época. A Coluna abalou as estruturas da Primeira República e abriu caminho para a vitória da Revolução de 1930, formando suas principais lideranças. Gerou a principal liderança da Revolução Social do Brasil com Luiz Carlos Prestes. O prestígio de Prestes e da Coluna fizeram com que as oligarquias dissidentes tentassem utilizá-los na Revolução de 1930, oferecendo o poder a Prestes, figura de maior prestígio no Brasil. Prestes sabia que não havia movimento popular organizado e que o Partido Comunista era muito débil. Se aceitasse o poder, seria totalmente manipulado; se resistisse, poderia ser morto. Ele recusou o poder em 1930 a despeito de muita gente que acreditava que ele pudesse mudar o país. O movimento de 1930 foi organizado pelas oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul (liderados por Getúlio Vargas), de Minas Gerais e da Paraíba. Não

existia um movimento popular capaz de apoiar as reformas que Prestes considerava imprescindíveis para o país.

Encerrando a palestra, a professora Anita abriu espaço para perguntas. A primeira foi de ordem pessoal: a participante questionou a professora quanto ao sentimento de ter um pai revolucionário e saber que ele era uma figura histórica. A historiadora respondeu que só aos 9 anos conheceu o pai, porque ele estava preso no Rio de Janeiro e seria libertado apenas em abril de 1945 com a anistia, através de medida expedida pelo presidente Getúlio Vargas. Ela morava com a avó e uma tia no México e foi ao Rio de Janeiro acompanhada da tia Lygia Prestes para conhecer o pai.

A avó e as tias contavam à professora Anita, ainda criança, a história de seu pai. A avó paterna fez uma extensa campanha para libertá-la da prisão alemã onde nasceu, devido ao fato de sua mãe, Olga Benário Prestes, ter sido extraditada no sétimo mês de gravidez. Foi uma campanha internacional muito grande para garantir a libertação e a entrega da criança, então com um ano e dois meses, à avó paterna, indo inicialmente para Paris e depois para o México. Não conheceu a mãe, mas em casa tinha foto dos pais, sabia quem eram e sempre se orgulhou muito da vida deles.

O pai escrevia para Anita, para a avó e para as tias. Alfabetizada, passou a se corresponder com o pai, que lhe relatava fatos da Coluna. Ela foi criada nesse ambiente comunista, revolucionário. Mais tarde, Anita começou a participar sub-repticiamente de movimentos comunistas e precisou se exilar nos anos de 1970. Quando voltou ao Brasil, com a anistia, seu pai contava mais de 80 anos. Ocorreu então nela e em amigos a preocupação de que um material muito valioso poderia se perder. Prestes tinha uma excelente memória. Mesmo em idade avançada, lembrava-se com detalhes da Coluna, mas se recusava a escrever as reminiscências da marcha. Aproveitando depoimentos do pai, a professora Anita fez doutorado em História, escrevendo sua tese com base em pesquisa sobre o tema da Coluna, o que veio transformar-se no livro *A Coluna Prestes*, sendo a primeira edição publicada em 1990.

Novas perguntas. Por que os soldados não desertavam ao longo da Coluna, se não tinham um campo ideológico forte o bastante para os sustentar? Por que aquele agrupamento de pessoas que enfrentaram tantos problemas continuava a seguir a Coluna? O que Anita achava que era a perspectiva de esperança, de transformação que eles carregavam para continuar no movimento? A historiadora respondeu que eles acreditavam que estavam lutando pela liberdade e se sentiam coparticipantes. Os soldados eram muito entusiasmados com o movimento, e a liderança era fundamental, com capacidade e visão decisivas. A própria liderança foi fruto de uma realidade, de uma necessidade histórica, a razão de aqueles jovens partirem para uma luta daquele tipo. Não aconteceu por acaso. Houve um conjunto de circunstâncias históricas e sociais que conduziram o engajamento na luta, os participantes se sentiam como em família.

Segundo a professora, o movimento não tinha um conteúdo ideológico. Eles eram muito simples. Queriam conquistar a liberdade, e a liberdade para eles era derrubar Artur Bernardes. Os próprios comandantes não tinham conhecimento de sociologia, não tinham uma ideologia para repassar aos comandados. Era uma ideologia liberal pelo voto secreto e pelo combate à corrupção.

Outras perguntas. Anita reconhecia o fato de a Coluna Prestes constituir uma parte da história de luta popular armada no Brasil e como compreendia tal relação? Os tenentes representavam setores da classe média ou o movimento representava a lógica militar? Haveria uma sombra de tenentismo de caráter popular? Para a professora, existe uma grande falha em se querer entender os militares apenas sob um aspecto. Na historiografia existem algumas correntes sobre o papel dos militares: uma, representada por Santa Rosa e Nelson Werneck Sodré, defende que o tenentismo representava os anseios da classe média no Brasil; a outra, mais militarista, defende que a formação nas Forças Armadas era tão intensa, que os militares eram fruto da corporação. Uma terceira corrente soma as duas anteriores. Professora Anita considera todas as três limitativas. Para ela por mais violenta e excludente que seja a formação nas fileiras militares, os militares são cidadãos brasileiros, estão inseridos na

sociedade; embora tenham características específicas, resultado da vida militar, não é o que sempre determina o comportamento deles.

Anita não concorda com a ideia de que os militares sejam sempre reacionários, interventores, uma força negativa. Citou que a República foi um movimento progressista com todas as limitações. Naquele período, a ideologia positivista exerceu um papel positivo. A juventude militar, dirigida e influenciada por Benjamin Constant, atuou de forma avançada no Brasil, ao combater e derrubar a monarquia.

Mencionou que o tenentismo foi progressista, contribuiu para acabar com o poder oligárquico, extremamente excludente. A Revolução de 1930, ainda que tenha sido um golpe, abriu perspectiva para o desenvolvimento do capitalismo, um avanço em relação à situação anterior. Nem sempre os militares têm uma posição reacionária, uma força contrarrevolucionária, depende de situações concretas. Embora as Forças Armadas façam parte da superestrutura estatal e existam para garantir os interesses da classe dominante, há fatores conjunturais que influenciam.

Mais uma pergunta. Em que momento Prestes se tornou comunista e por quê? A professora Anita respondeu que a mudança de Prestes para o comunismo se deu em um processo. Ainda no Nordeste, os tenentes tinham esperança de conseguir armamento para chegar ao Rio de Janeiro e depor Artur Bernardes. Eles não faziam ideia do interior do Brasil. Viram a pobreza escancarada. Em algumas casas onde havia muitas moças, apenas uma se apresentava, porque não havia roupas para todas elas. Prestes queria resolver o problema da população e entendia que a marcha estava causando prejuízo à sociedade, pois as tropas governistas que a seguia vinham causando males à população. Quando chegaram a Mato Grosso, queriam interromper a marcha. Prestes queria procurar o caminho para resolver a situação. Os jornalistas que o entrevistaram na Bolívia levaram-lhe livros marxistas. Na Argentina, Prestes estudou *O capital*, leu livros de Lenin e teve contato com o Partido Comunista da Argentina. Em 1929 era contra a Aliança Liberal, aproximando-se do comunismo.

A última pergunta: como o cidadão civil recebia a Coluna? A professora respondeu que a população rural inicialmente se escondia; posteriormente, admirava-os, mas não aderiam à Coluna. Quando a população sabia que a Coluna combatia o governo, apoiava-a, mas a proposta da Coluna não a estimulava. A população queria terra para trabalhar. No Maranhão, as pessoas queriam que a Coluna ficasse por lá combatendo com elas, reivindicando terra, mas, segundo Prestes, a Coluna não podia parar, senão, seria exterminada.

Os tenentes não estavam interessados em mobilizar a população, a perspectiva deles era muito militar. O argumento deles era: “Nós fazemos a revolução para o bem do povo”. A visão deles era liberal. Havia um hiato entre a proposta deles e o que almejava a população rural. Não havia perspectiva de organizar, mobilizar o povo para participar da luta. A população desejava terra. Os tenentes não tinham proposta de reforma agrária, nem mesmo reformas sociais. Era um programa tipicamente liberal.

Verificação do texto por Anita Leocádia Prestes - Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ – Doutora em Economia Política pelo Instituto de Ciências Sociais, Rússia

Copidesque por Victor Mariotto Palma – Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG

